

**ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАПСА ЯРОВОГО
EFFECT OF CULTIVATION TECHNOLOGY ON SPRING RAPE-
SEED PRODUCTIVITY**

**Г.Н. Кузнецова, Р.С. Полякова
G.N. Kuznetsova, R.S. Polyakova**

*СОС – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Исилькуль
V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops
E-mail: kuznetsovagalina1964@mail.ru*

Аннотация. *Представлены данные по продуктивности рапса ярово-го сорт 55регион в зависимости от технологии возделывания на черноземе обыкновенном в южной лесостепной зоне Омской области. Исследования проводились в 2022-2024 гг. в севообороте СОС-филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. Максимальная урожайность и сбор масла получены при интенсивной технологии возделывания и составили 2,88 и 1,33 т/га соответственно. Минимальная урожайность (1,50 т/га) и сбор масла (0,69 т/га) отмечены при экологической технологии возделывания.*

Abstract. *Data are presented on the productivity of spring rapeseed 55region, depending on the technology of cultivation on ordinary chernozem in the southern forest-steppe zone of the Omsk region. Studies were carried out in 2022-2024, in the crop rotation of the SOS branch of the FGBNU FNTs VNIIMK. The maximum yield and oil harvest were obtained with intensive cultivation technology and amounted to 2.88 and 1.33 t/ha, respectively. The minimum yield (1.50 t/ha) and oil collection (0.69 t/ha) were noted with ecological cultivation technology.*

Ключевые слова: *рапс яровой, урожайность семян, классическая технология, экологическая технология, интенсивная технология, ресурсосберегающая технология.*

Keywords: *pring rapeseed, seed yield, classical technology, ecological technology, intensive technology, resource-saving technology.*

ВВЕДЕНИЕ

В современном сельском хозяйстве, в связи с перенасыщенностью севооборота зерновыми культурами, рапсу яровому отводится особая фитосанитарная и средообразующая роль [1].

Потенциал современных сортов рапса в большинстве случаев остается не реализованным из-за несоблюдения основных элементов технологии возделывания культуры [2]. Основная и предпосевная обработки почвы под рапс предусматривают уничтожение сорной растительности, максимальное накопление и сохранение влаги в почве, а также создание рыхлого мелко-комковатого верхнего слоя для рав-

номерного высева семян. Способ подготовки почвы определяется степенью и характером её засорённости, особенностями конкретной почвенно-климатической зоны региона. Вследствие постоянного дефицита влаги в степной зоне и примыкающей к ней лесостепи, почва под рапс готовится по типу черного пара. В условиях Западной Сибири долгие годы использовалась общепринятая для местных условий классическая технология, которая включает систему получения семян рапса с максимальным использованием плодородия почвы, ресурсов агроландшафта и биологического потенциала растений. При выращивании рапса на масло или на кормовые цели большое значение имеет экологически чистая продукция. В этих случаях используется экологическая технология, которая исключает применение удобрений и гербицидов для борьбы с сорняками, ориентируясь только на агротехнические меры борьбы с сорной растительностью, что не всегда дает ожидаемый результат при сильной засоренности растений. Применение интенсивной технологии включает получение качественных семян рапса с компенсацией выноса питательных веществ урожаем за счет применения минеральных удобрений, с химическими мерами по защите растений от вредителей и сорняков. Сбалансированное минеральное питание позволяет рапсу более полно реализовать свой биологический потенциал. Ресурсосберегающая технология направлена на сокращение и отказ от лишних или малоэффективных обработок, уменьшение глубины рыхления и числа проходов агрегатов, совмещение нескольких приемов обработки, использование комбинированных и широкозахватных агрегатов [3].

В современных условиях возделывание рапса имеет особую актуальность, благодаря технологичности и высокой экономической эффективности производства. Поэтому изучение влияния защиты посевов и минимизация обработки почвы, на продуктивность рапса является весьма актуальной.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили на экспериментальных полях в лаборатории селекции, семеноводства и агротехники возделывания капустных культур СОС-филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2022–2024 гг. Показатели тепло и влагообеспеченности различались, но в целом были благоприятны для роста и развития растений рапса. Гидротермический коэффициент (ГТК) составил в 2022 г. – 0,43, в 2023 г. – 0,5, в 2024 г. – 1,4, при среднемноголетнем показателе 0,95. Изучали четыре варианта технологии возделывания: Классическая технология – общепринятая для южной лесостепи Западной Сибири с применением

гербицидов по всходам и обработкой посевов против вредителей. Экологическая технология – без применения минеральных удобрений, без применения гербицидов и инсектицидов. Интенсивная технология – с применением минеральных удобрений, гербицидов по всходам и по вегетации и инсектицидов против вредителей. Ресурсосберегающая технология – без культивации, без применения минеральных удобрений, с применением гербицидов по всходам и инсектицидов против вредителей (по мере необходимости). Посев проводили инкрустированными семенами 1 репродукции сорт 55 регион 15 мая (2022 г.); 18 мая (2023 г.) и 22 мая (2024 г.) в зависимости от погодных условий в годы исследований, предшественник – пар (чернозем обыкновенный), сеялкой СС-11 при норме высева 1,25 миллиона всхожих семян на га, учетная площадь одного варианта 20 м², повторность трехкратная. При интенсивной технологии возделывания предпосевную культивацию проводили с внесением почвенного гербицида Анонс (1,5 л/га) против однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков, при классической и интенсивной технологиях до фазы кущения злаковых сорняков проводили обработку посевов гербицидом Гурон (0,7 л/га), от капустной моли посевы обрабатывали препаратом Декстер Турбо (0,2 л/га) по всем вариантам опыта. Исследования проводили по общепринятой методике, разработанной в ВНИИМК. Засоренность оценивали по числу сорняков на 1 м² обследованной площади: 1 балл – 5 растений (очень слабая); 2 – от 6 до 15 (слабая); 3 – от 16 до 50 (средняя); 4 – от 51 до 100 (сильная); 5 баллов – более 100 растений (очень сильная). Растения рапса скашивали комбайном А-585 при влажности семян 30–35 % и через 10 дней обмолачивали комбайном САМПО 500, с последующей очисткой семян на Пектусе, взвешиванием и определением влажности семян.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В опыте отмечалось появление дружных всходов на пятый-шестой день во всех изучаемых вариантах, кроме ресурсосберегающей технологии, т. к. там не проводили предпосевную культивацию, а применяли ранневесеннее боронование в 2 следа. При интенсивной технологии возделывания рапса вегетационный период растений в сравнении с другими вариантами увеличился на 6–10 дней в зависимости от погодных условий, за счет применения минеральных удобрений (аммиачной селитры), что крайне нежелательно для выращивания рапса в условиях южной лесостепи Омской области, особенно по паровому предшественнику.

Более дружные всходы и высокая полевая всхожесть отмечена в 108

2022 и 2024 гг. (148–167 шт./м²), а в 2023 г. этот показатель был несколько ниже (135–141 шт./м²). В среднем по годам сохранность растений рапса в зависимости от технологии возделывания составила 76–82 %. Наибольшая сохранность растений (82 %) отмечалась при классической технологии (контроль), где растениям были созданы оптимальные условия развития от всходов до созревания.

В посевах рапса ярового, возделываемого в южной лесостепи Омской области встречаются пырей ползучий, бодяки, осоты, вьюнок полевой, щирца, гречишка татарская, куриное просо, щетинники, овсюг и др. При интенсивной технологии возделывания рапса, где вносили до посева почвенный гербицид Анонс против двудольных и некоторых злаковых сорняков и противозлаковый гербицид Гурон по всходам наблюдалась очень слабая степень засорения посевов – 6 шт./м², увеличение сорняков до 19 шт./м² отмечено при классической технологии (предпосевная культивация и противозлаковый гербицид). Средняя степень засорения 38 шт./м² и 22 шт./м² наблюдалась при экологической (культивация, без применения гербицидов) и ресурсосберегающей (ранневесеннее боронование в два следа, применение гербицидов по всходам) технологиях возделывания. Таким образом, при очень слабой и средней степени засоренности в условиях 2022–2024 гг. рапс яровой при норме высева 1,25 млн. шт. всхожих семян на гектар не значительно угнетался сорными растениями.

В среднем за три года в зависимости от погодных условий и от технологии возделывания вегетационный период составил 94–102 дня, а самый продолжительный отмечен у сорта 55 регион при интенсивной технологии возделывания. Максимальная урожайность и сбор масла, несмотря на снижение масличности из-за использования азотных удобрений были получены при интенсивной технологии возделывания и составили 2,88 и 1,33 т/га соответственно. Минимальная урожайность (1,50 т/га) и сбор масла (0,69 т/га) получены при экологической технологии возделывания (табл. 1).

Масса 1000 семян изменялась от 3,6 до 4,4 г в зависимости от технологии возделывания. По крупности выделились семена рапса, выращенные при интенсивной технологии. Содержание глюкозинолатов варьировало от 13,2 до 13,4 мкмоль/г, соответствовало требованиям ГОСТа и не зависело от технологии возделывания.

Таблица 1. Влияние технологии возделывания на основные хозяйственно ценные признаки рапса ярового, 2022-2024 гг.

Технология возделывания	Вегетационный период, сутки	Урожайность семян, т/га	Масличность семян, %	Сбор масла, т/га	Масса 1000 семян, г	Глюкозинолаты, мкмоль/г
Классическая (контроль)	94	2,46	51,9	1,15	3,8	13,2
Экологическая	95	1,50	51,7	0,69	3,6	13,4
Интенсивная	102	2,88	51,2	1,33	4,4	13,2
Минимальная	94	2,32	51,5	1,07	3,7	13,3
НСР ₀₅	-	0,23	-	0,15	-	-

Таким образом, урожайность рапса ярового сорт 55регион в условиях Омской области во многом зависела от сложившихся метеоусловий и применяемой технологии возделывания. Максимальная урожайность и сбор масла формировались при интенсивной технологии возделывания, урожайность в среднем за три года исследований составила 2,88 т/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. Садохина Т.А. Разработка сортовой технологии нового сорта рапса ярового для условий Западной Сибири / Т.А. Садохина, В.П. Данилов, А.Ф. Петров и др. // Вестник НГАУ. – 2025. – № 4(77). – С.112-119. DOI: 10.31677/2072-6724-2025-77-4-112-1192
2. Кубасова Е.В. Влияние способов обработки почвы и средств химизации на семенную продуктивность ярового рапса в южной лесостепи Западной Сибири: автореф. дисс. канд.с.-х. наук 06.01.01. /Екатерина Владимировна Кубасова. – Новосибирск, 2017. – 19 с.
3. Рекомендации по возделыванию масличных культур в Омской области, Омск: Изд-во ООО «Омскбланкиздат», 2019. – 121 с.